

Abutalıb Ağa Kəngərli
abutalibhmid@gmail.com
AMEA Naxçıvan bölməsi

Antik və orta əsrlər şöbəsi Baş laborantı

20.05.2026

ƏLİNCƏQALA AZƏRBAYCANIN ORTA ƏSR MÜDAFİƏ MEMARLIĞININ NÜMUNƏSİ KİMİ

Xülasə Məqalədə Əlincəqala Azərbaycanın orta əsr müdafiə memarlığının mühüm nümunələrindən biri kimi tədqiq edilmişdir. Qalanın coğrafi-strateji mövqeyi, memarlıq xüsusiyyətləri, tarixi inkişaf mərhələləri və hərbi müdafiə sistemindəki rolu araşdırılmışdır. Eyni zamanda Əlincəqalanın Azərbaycan tarixində, xüsusilə orta əsrlər dövründə siyasi və hərbi hadisələrdə oynadığı rol elmi mənbələr əsasında təhlil olunmuşdur. Məqalədə Əmir Teymurun Naxçıvana yürüşləri zamanı Əlincəqalanın göstərdiyi müqavimətə xüsusi diqqət yetirilmiş, qalanın xalq yaddaşında və folklorlarda tutduğu yer müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Əlincəqala yalnız hərbi istehkam deyil, həm də Azərbaycan xalqının mübarizlik, qəhrəmanlıq və dövlətçilik tarixinin mühüm simvollarından biridir.

Açar sözlər *Əlincəqala, orta əsr memarlığı, müdafiə qalaları, Naxçıvan, Culfa rayonu, Əmir Teymur, Əlincə çay vadisi, Xanəgah*

Giriş

Azərbaycan qədim və zəngin müdafiə memarlığı ənənələrinə malik ölkələrdən biridir. Tarix boyu müxtəlif dövlətlərin maraq dairəsində olan Azərbaycan ərazisində çoxsaylı qalalar, istehkamlar və müdafiə tikililəri inşa edilmişdir. Bu memarlıq nümunələri içərisində Əlincəqala xüsusi yer tutur. Naxçıvanın Culfa rayonu ərazisində Əlincə çayının sağ sahilində eyni adlı dağın zirvəsində yerləşən bu qala həm strateji mövqeyi, həm memarlıq quruluşu, həm də tarixi hadisələrlə bağlılığı baxımından Azərbaycan orta əsr müdafiə memarlığının ən möhtəşəm nümunələrindən hesab edilir [3, s.239].

Əlincəqala yalnız hərbi istehkam kimi deyil, həm də siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizələrin əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur. Orta əsrlərdə müxtəlif dövlətlər və hökmdarlar bu qalaya sahib olmaq üçün ciddi mübarizə aparmışlar. Mənbələr göstərir ki, qala uzun müddət işğalçılara qarşı müqavimət göstərmiş, xüsusilə Əmir Teymurun hücumları zamanı yenilməz istehkam kimi şöhrət qazanmışdır [6, s.31].

Məqalənin əsas məqsədi Əlincəqalanın Azərbaycanın orta əsr müdafiə memarlığındakı yerini müəyyənləşdirmək, onun memarlıq xüsusiyyətlərini və tarixi əhəmiyyətini elmi mənbələr əsasında araşdırmaqdır.

Əlincəqalanın tarixi-coğrafi mövqeyi

Əlincəqala Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu ərazisində, Əlincəçayın sahilində, yüksək və sıldırım dağ zirvəsində yerləşir. [4, s.106]. Qalanın yerləşdiyi ərazi təbii müdafiə

xüsusiyyətlərinə malik olduğundan orta əsrlərdə strateji baxımdan olduqca əlverişli hesab olunmuşdur.

Tədqiqatçılar qalanın tarixini erkən orta əsrlərə aid etsələr də, onun daha qədim dövrlərdə də yaşayış və müdafiə məntəqəsi kimi istifadə edildiyi ehtimal olunur [5, s.196]. Tarixi mənbələrdə qala müxtəlif adlarla xatırlanmışdır. Bəzi mənbələrdə “Alınca”, “Ərincaq”, “Alancıq”, “Əlincək” kimi qeyd olunmuşdur.

Əlincəqala yerləşdiyi mövqeyə görə Naxçıvanın əsas keçid yollarına nəzarət etməyə imkan verirdi. Bu səbəbdən qala həm iqtisadi, həm də hərbi-strateji baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Qalanın ətraf ərazilərə tam hakim yüksəklikdə yerləşməsi onun müdafiə imkanlarını daha da artırırdı [18, s.14].

Əlincəqala orta əsr müdafiə memarlığının nümunəsi kimi

Azərbaycanın orta əsr qalaları içərisində Əlincəqala öz möhtəşəm müdafiə sistemi ilə seçilir. Qalanın memarlıq quruluşu təbii relyeflə sıx şəkildə uyğunlaşdırılmışdır. Dağın sıldırım qayaları müdafiənin əsas elementinə çevrilmiş, süni istehkamlar isə təbii maneələri tamamlamışdır [4, s.108].

Qalanın müdafiə sistemi bir neçə hissədən ibarət olmuşdur. Burada müşahidə məntəqələri, müdafiə divarları, dar keçidlər, su anbarları və yaşayış tikililəri yerləşirdi. Memarlıq baxımından ən diqqətçəkən xüsusiyyətlərdən biri pilləli müdafiə sisteminin qurulması idi. Bu sistem hücum edən qüvvələrin qalanın daxilinə daxil olmasını çətinləşdirirdi.

Əlincəqalanın divarları iri daşlardan inşa edilmişdir. Divarların qalınlığı və hündürlüyü müdafiə məqsədinə uyğun şəkildə qurulmuşdur. Qala daxilində su ehtiyatının saxlanması üçün xüsusi hovuzlar və anbarlar mövcud olmuşdur ki, bu da uzunmüddətli mühasirələr zamanı mühüm rol oynayır [5, s.197].

Əmir Teymurun yürüşləri və Əlincəqala

Əlincəqalanın tarixində ən mühüm və qalaya ün qazandıran hadisələrdən biri Əmir Teymurun Naxçıvana yürüşləri ilə bağlı olmuşdur. XIV əsrin sonlarında Əmir Teymur bölgədə siyasi hakimiyyətini möhkəmləndirmək məqsədilə Naxçıvana hücum etmişdir. Lakin Əlincəqala uzun müddət ciddi müqavimət göstərmişdir. Bu zaman Azərbaycan şairi Fəzlullah əl-Hürufi Nəimi 1394-cü ilin sentyabrın 2-də öldürülmüşdür. [1]

Tarixi mənbələrə görə qala təxminən 14 il ərzində Teymur qoşunlarına qarşı müdafiə olunmuşdur. Bu hadisə orta əsr hərbi tarixində nadir müqavimət nümunələrindən biri hesab olunur [9, s.365].

Əlincəqalanın uzun müddət müdafiə olunmasının əsas səbəblərindən biri onun strateji-coğrafi mövqeyi və güclü istehkam sistemi idi. Teymurun ordusu qalanı ələ keçirmək üçün dəfələrlə hücum etsə də, sıldırım qayalar və çoxpilləli müdafiə sistemi hücumların qarşısını almışdır.

Bu hadisələr nəticəsində Əlincəqala Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq və mübarizlik simvoluna çevrilmişdir. Ədəbiyyatçılarımız qalanın müdafiəsini xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsinin nümunəsi kimi qiymətləndirirlər [11].

Tarixi mənbələrdə və folklorda Əlincəqala

Əlincəqala yalnız tarixi mənbələrdə deyil, həm də Azərbaycan folklorunda və ədəbiyyatında mühüm yer tutur. Qala ilə bağlı müxtəlif əfsanələr, rəvayətlər və xalq yaddaşında qorunub saxlanmış məlumatlar mövcuddur. Formalaşmış rəvayətlərdə qala yenilməzlik, qəhrəmanlıq və azadlıq ideyalarının simvolu kimi təqdim olunur. Bu xüsusiyyətlər onun xalq təfəkküründə milli yaddaş elementi kimi yaşamasına səbəb olmuşdur [10]. Bəzi tədqiqatçılar “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Əlincəqala ilə bağlı müəyyən işarələrin mövcud olduğunu qeyd etmişlər. [15].

İsmayıl Hacıyev də öz araşdırmalarında Naxçıvandakı türk-islam abidələrinin tarixi qaynaqlarda geniş əks olunduğunu qeyd edir və Əlincəqalanın bu abidələr sırasında xüsusi yerə malik olduğunu bildirir [13].

Əlincəqalanın müasir dövrdə əhəmiyyəti

Müstəqillik dövründə Əlincəqala dövlət tərəfindən bərpa olunmuş və mühüm turizm marşrutlarından birinə çevrilmişdir. 2016-cı ildə qalada geniş bərpa və yenidənqurma işləri həyata keçirilmişdir. Hazırda Əlincəqala həm yerli, həm də xarici turistlərin diqqətini cəlb edən mühüm tarixi-mədəni abidədir. Qalanın bərpası Azərbaycan tarixinin və mədəni irsinin qorunması baxımından mühüm addım hesab edilir.

Əlincəqala müasir dövrdə yalnız turizm obyektinə deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin və milli kimliyinin rəmzlərindən biri kimi çıxış edir. Burada keçirilən elmi tədbirlər, konfranslar və araşdırmalar qalanın tarixi əhəmiyyətinin daha geniş şəkildə öyrənilməsinə şərait yaradır [7].

Nəticə

Aparılmış tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Əlincəqala Azərbaycanın orta əsr müdafiə memarlığının ən mühüm nümunələrindən biridir. Qalanın strateji-coğrafi mövqeyi, memarlıq xüsusiyyətləri və güclü müdafiə sistemi onun uzun müddət yenilməz istehkam kimi fəaliyyət göstərməsinə şərait yaratmışdır.

Əlincəqala yalnız hərbi məqsəd daşımamış, həm də Azərbaycan xalqının siyasi, mədəni və mənəvi tarixində mühüm rol oynamışdır. Əmir Teymurun hücumlarına qarşı uzunmüddətli müqavimət qalanın qəhrəmanlıq simvoluna çevrilməsinə səbəb olmuşdur.

Müasir dövrdə qalanın bərpası və qorunması Azərbaycanın tarixi-mədəni irs siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Əlincəqala bu gün də Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrinin, qəhrəmanlıq ruhunun və milli yaddaşının mühüm rəmzi kimi öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Abutalıb Qasimov. *Culfa tarixindən səhifələr*. Əlyazma.
2. *Əlincəqala*. Naxçıvan, 2016.
3. *Naxçıvan tarixi (ən qədimdən XVIII əsrin 40-cı illərinədək)*. 3 cildə, I cild. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, s.239–247.
4. *Naxçıvan abidələri ensiklopediyası*. Naxçıvan: AMEA Naxçıvan Bölməsi, 2008, s.105–111.
5. Baxşəliyev V. *Naxçıvan arxeoloji abidələri*. Bakı: Elm, 2008, s.196–197.
6. Məmmədov R., Piriyev B. *Teymurləngin Əlincə səfəri*. Bakı: Elm və həyat, 1977, s.31–32.
7. *Naxçıvan Muxtar Respublikası Əlincəqala Məqalələr Toplusu*. Naxçıvan: Əcəmi, 2016.
8. *Azərbaycan tarixi*. 7 cildə, III cild.
9. Bünyadov Z. *Azərbaycan tarixi*. 2 cildə, I cild, s.363–370.
10. Hüseynzadə Ə. “Əlincəqalası: əfsanəvi, rəvayətli sirli qala”, 13 iyul 2016.
11. Hüseynov R. “Mərdlik qalası Əlincə”, *Xalq qəzeti*, 13 aprel 2014.
12. Baxşəliyev V. “Əlincəqala tarixi abidəsi və muzeyi istifadəyə verilərkən çıxış”, 17 iyun 2016.
13. Hacıyev İ. “Türk-islam abidələri tarixi qaynaqlarda”.
14. Gülmalıyev K. “Kitabi-Dədə Qorqud dastanında Əlincəqala haqqında verilən məlumatlar ədəbiyyatımızın söz xəzinəsi kimi”, 6 fevral 2022.
15. “Əlincəqala”, Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.
16. “Əlincəqalası”, *ens.az*, 7 aprel 2019.
17. Hacıyev İ. “Naxçıvan qalaları tariximizin öyrənilməsində mühüm mənbədir”, *Naxçıvan jurnalı*, №35, 2017, s.12–19.